

ВНУТРЕННИЙ МИР ЖЕНЩИН В АНГЛИЙСКОЙ «ЖЕНСКОЙ ПРОЗЕ»

Муртазаева Ф.Р.

доцент кафедры русского
литературоведения БухГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10023741>

Аннотация: В статье автор рассматривает способы раскрытия внутреннего мира персонажей в «женской прозе» Джойс Кэрол Оутс и Хелен Филдинг. Авторы «женской прозы» используют множество приемов психологического изображения: это и различная организация повествования, и использование художественных деталей, и способы описания внутреннего мира

Abstract: In the article, the author examines ways to reveal the inner world of characters in “women's prose” by Joyce Carol Oates and Helen Fielding. The authors of “women's prose” use many techniques of psychological depiction: different organization of the narrative, the use of artistic details, ways of describing the inner world.

Ключевые слова: стилевое единство, внутренний мир, система приемов, образ, структура форм, репрезентация

Key words: stylistic unity, inner world, system of techniques, image, structure of forms, representation

Психологизм как способность проникать во внутренний мир человека в той или иной мере присущ любому искусству. Однако именно литература обладает уникальными возможностями осваивать душевные состояния и процессы благодаря характеру своей образности. Первоэлемент литературной образности — слово, а значительная часть душевных процессов (в частности, процессы мышления, переживания, осознанные чувства и даже во многом волевые импульсы и эмоции) протекают в вербальной форме, что и фиксирует литература. Другие же искусства либо вовсе не способны их воссоздать, либо пользуются для этого косвенными формами и приемами изображения. Наконец, природа литературы как временного искусства также позволяет ей осуществлять психологическое изображение в адекватной форме, поскольку внутренняя жизнь человека — это в большинстве случаев процесс, движение.

Каждый род литературы имеет свои возможности для раскрытия внутреннего мира человека.

Наибольшие же возможности для изображения внутреннего мира человека имеет эпический род литературы, развивший в себе весьма совершенную структуру психологических форм и приемов, что мы и увидим в дальнейшем.

Однако эти возможности литературы в освоении и воссоздании внутреннего мира осуществляются не автоматически и далеко не всегда. Для того чтобы в литературе возник психологизм, необходим достаточно высокий уровень развития культуры общества в целом, но, главное, нужно, чтобы в этой культуре неповторимая человеческая личность осознавалась как ценность.

Как известно, существуют три основные формы психологического изображения, к которым сводятся в конечном счете все конкретные приемы воспроизведения внутреннего мира. Назовем первую форму психологического изображения прямой, а вторую косвенной, поскольку она передает внутренний мир героя не непосредственно, а через внешние симптомы. О первой форме речь впереди, а пока приведем пример второй, косвенной формы психологического изображения, которая особенно широко использовалась в литературе на ранних стадиях развития:

Но у писателя есть еще третья возможность, еще один способ сообщить читателю о мыслях и чувствах персонажа: при помощи называния, предельно краткого обозначения тех процессов, которые протекают во внутреннем мире. Будем называть такую форму суммарно-обозначающей. А.П. Скафтымов писал об этом способе, сравнивая особенности психологического изображения у Стендаля и Л. Толстого: «Стендаль идет по преимуществу путями вербального обозначения чувства. Чувства названы, но не показаны»¹. Толстой же прослеживает процесс протекания чувства во времени и тем самым воссоздает его с большей живостью и художественной силой.

Существует множество приемов психологического изображения: это и различная организация повествования, и использование художественных деталей, и способы описания внутреннего мира, которые мы попробуем раскрыть в произведениях Джойс Кэрол Оутс и Хелен Филдинг

Джойс Кэрол Оутс по праву считается одним из наиболее плодотворно работающих американских авторов: за несколько лет работы она написала более 40 романов.

Как романист, Оутс видит себя «путешественником во времени», идею, которую она исследует в своем романе «Опасности путешествий во

времени», который также исследует психологическое воздействие жизни в «технологической тирании». Сюжет зависит от «идеи государства наблюдения» и того, что значит жить в «публичной базе данных» с соответствующей «потерей частной жизни и свободы личности».

Она пишет, чтобы разоблачить «персонажей и драматические конфликты, которые универсальны», говорит она, а не проповедовать послание, но признает, что хотела бы, чтобы опасности оставили читателей в сознании, что «права человека как личности драгоценны».

Когда Адриан Строл, 17-летняя старшеклассница, живущая в РНАС (восстановленных североамериканских штатах) под диктатором, намеревающимся PVIWAT (патриотическая бдительность в войне с террором), становится слишком любознательной, она получает лечение EI (изгнанный человек) (жизнь в воображаемом будущем тяжелая на Cars Lock). Ее наказание – телетранспорт в посредственный университет в конце 1950-х годов в Висконсине.

Тем не менее, несмотря на отвращение Оутса к жизни под ником в Твиттере она избегает даже печатать его имя – она осознает, что не все так прямолинейны, как ее героиня: «Мы все в некотором смысле загипнотизированы, и для некоторых людей восстание просто невозможно». Это было вызвано отчасти ее вторым браком с Чарли Гроссом, нейробиологом, который побудил ее исследовать психологическую школу бихевиоризма глазами человека, который жил примерно в то же время, что и она сама. Эти знания писательница успешно применила в своих литературных произведениях.

Хелен Филдинг – современный английский писатель и сценарист. Она получила огромную популярность благодаря своему роману «Дневник Бриджит Джонс». Психологизм творчества Хелен Филдинг отчасти также связан с личными трагедиями, которые девушка тяжело переживала. Отец Филдинг умер, когда ей было двадцать четыре года. Она получила свое раннее образование в средней школе для девочек Уэйкфилда, а затем она продолжила изучать английский язык в колледже Святой Анны в Оксфорде. Кроме того, она выступала в Оксфордском ревю на Эдинбургском фестивале 1978 года, где познакомилась и подружилась с такими известными фигурами, как Роуэн Аткинсон и Ричард Кертис. Они также оказали свое влияние на творчество Хелен Филдинг и становление ее мастерства в отражении психологизма.

Филдинг начала свою профессиональную карьеру в 1979 году, работая региональным исследователем в общенациональном журнале BBC News. В последующие годы ее повысили до должности менеджера по производству, она продюсировала ряд легких развлекательных и детских шоу. В 1985 году она выпустила прямую трансляцию для Comic Relief в Судане. Кроме того, Филдинг с целью сбора средств сняла два документальных фильма в Африке. В течение десяти лет Филдинг работал с несколькими известными национальными газетами, включая «The Telegraph», «The Sunday Times» и «The Independent», набирая опыт и накапливая фактурный материал.

Когда она исследовала истории для документальных фильмов, ее опыт вдохновил писательницу превратить их в рукописные истории. В конце концов, она написала свой первый роман «Cause Celeb». Роман иллюстрирует историю Розы Ричардсон, маркетолога, которая отправляется в Намбулу, вымышленный город. Намбула представила пронзительную картину бедности, которая печалит Розы, но мотивирует ее остаться и работать в лагере беженцев. В романе подчеркивается решимость одной женщины, которая намеревается спасти людей от приближающегося голода. Произведение наполнено психологизмом в описаниях ключевых персонажей, небольших лирических отступлений, деталей.

Впоследствии Филдинг написала свою главную книгу «Дневник Бриджит Джонс», которая принесла ей славу. Первоначально она начиналась как статья в колонках, анонимно опубликованных в «The Independent». Колонки иллюстрировали жизнь одинокого лондонца, которая мгновенно стала популярной среди читателей, что привело к публикации романов. Роман написан в форме дневниковых записей и отражает взгляд на жизнь работающей тридцатилетней женщины. В беззаботном тоне Бриджит Джонс описывает свои повседневные жизненные дела, охватывающие вопросы, касающиеся романтических отношений, карьеры, семьи и друзей, самооценки и других вопросов. Показано, что Бриджит борется с общей проблемой веса, проблемами в личной жизни, зависимостями от алкоголя и курения. Остроумный взгляд на жизнь одинокой женщины и проблемы, которые ее окружают, пришелся по душе читателям, поскольку в каждой строчке они видели больше, чем просто повествование и описание. Такой эффект стал возможен, благодаря используемым приемам передачи психологизма, ведь читателю важно понимать не просто, что происходит,

но и разбираться в глубинных причинах этого. На этом основании можно отметить большой потенциал, которым обладает психологизм в литературной репрезентации.

Использованная литература:

1. Joan Didion. Encyclopedia of World Biography, 2nd ed., vol. 20, Gale, 2004, pp. 113-116. Gale Virtual Reference Library.
2. Doreski, C. K. Didion, Joan 1934—. American Writers, Supplement 4, edited by A Walton Litz and Molly Weigel, vol. 1, Charles Scribner's Sons, 1996, pp. 195-216. Gale Virtual Reference Library.
3. McKinley, Jesse. Joan Didion's New Book Faces Tragedy. New York Times, 29 August 2005.
4. Canitz, A. E. Christa, and Roger Seamon. The Rhetoric of Fictional Realism in the Stories of Alice Munro. Canadian Literature, no. 150 (Autumn, 1996): 67-80.
5. Carrington, Ildikó de Papp. Controlling the Uncontrollable: The Fiction of Alice Munro. De Kalb: Northern Illinois University Press, 1989.
6. Murtazaeva, F. R. (2019). PSYCHOLOGISM AS A STYLISH DOMINANT IN THE MODERN FEMALE PROSE OF V. TOKAREVA. Theoretical & Applied Science, (10), 717-720.
7. Murtazaeva, F. (2019). " Women" s prose" in the context of modern literature. International Journal of Recent Technology and Engineering, 8(3 Special Issue), 193-196.
8. Муртазаева, Ф. Р. (2019). ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ" ЖЕНСКОЙ ПРОЗЫ". Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, (12), 95-98